

ОБРАЗ МИТЦЯ ЯК ЗБЕРІГАЧА ІСТОРІЇ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНТИКІВ

Юрова І. Ю. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-6053-7609>

ABSTRACT. The thesis analyzes the specifics of the depiction of the image of the artist as a keeper of the historical memory of the people by romantic poets. Romantic poets are the first to systematically try to understand the role of the artist as a bearer of memory, history, language, art and to continue the life of the country in words, to imprint it. That is why the image of a singer, kobzar, bandurist, who is the keeper of historical memory and knowledge about glorious times, appears in the poetry of romantics. Such a character is often the last witness of those heroic events or the last person who can tell about it. Accordingly, the moment of his death is the moment of the disappearance of the event itself and the memory of it. The historical events themselves, about which such an artist tells, are not tied to a certain historical time. This is a kind of generalization, the time of brave Cossacks and glorious hetmans. The image of the artist is of the same type, without psychological insight into the personality and its features, without the formation of the character and history of the character. He lived a long, interesting life, but now history goes with him. Thus, we can talk about an inseparable connection between the artist and the works he performs. Moreover, the important point is not authorship, creation, but rather transmission, performance. But the authorship is equal to the performance, because without this singer, none of his songs would exist.

KEYWORDS: romantics, romanticism, poet, singer, image, theme, history, memory.

Для української літератури характерне трактування письменника в кількох варіантах. Перше місце посідає сприйняття письменника як борця, громадянина, активіста, який пише виключно на правильну, гостроактуальну, соціальну тематику, володіє мовою-зброєю та готовий до самопожертви заради високих

ідеалів. Велика кількість авторів XIX та XX ст. зображували такого письменника у своїх художніх творах, самі автори прагнули презентувати себе через таку позицію, у свою чергу, піднімаючи у своїх текстах відповідні гострі соціальні питання. Відгалуженням таких авторів можна назвати письменників «від народу», які писали в межах народно-поетичних уявлень про справедливість та правду та які, використовуючи натяки та приховану мораль, більше оповідали історію, ніж закликали до змін чи викривали певні недоліки. На другому місці – письменники-співці прекрасного: природи, почуттів, стосунків; вони піднімалися над буденністю з її проблемами. Їх поява була пов'язана із модернізмом. Як правило, ставлення до таких авторів від представників першої групи було негативним. Окреме, третє місце, можна виділити під письменника, запропонованого авторами-романтиками. Певним чином це був їх колективний портрет, оскільки вони, як і притаманно романтикам, самі збирали український фольклор, хвилювалися через його втрату та майбутню загибель.

Відповідно, у текстах поетів-романтиків виникає образ митця-хранителя. Як правило, це не просто письменник, кобзар, лірник, співець, виконавець. Романтиками не давалося чіткої відповіді, їх персонаж писав свої тексти сам чи запозичав їх в інших. Важливим ставало інше: митець був свідком або учасником подій, про які говорилося, або останнім, хто пам'ятав про них. Тому основний акцент ставився на тому, що митець залишався останнім форпостом народної пам'яті. Таким чином, його творча функція була нівельована, проте активована функція збереження.

Поети-романтики стають першими, хто систематично, в межах певного мистецького напрямку з його вимогами намагається осмислити роль митця як носія пам'яті, історії, мови, мистецтва та, таким чином, продовжити життя країни у слові, закарбувати його. Саме тому в поезіях романтиків з'являється образ співця, кобзаря, бандуриста, який є носієм історичної пам'яті, знань про славетні часи. Часто такий персонаж є останнім свідком тих героїчних подій або останньою людиною, яка може про це розказати. Відповідно момент його смерті – момент зникнення самої події та пам'яті про неї.

Оскільки всі поети-романтики пишуть про один тип людини, можна зробити спробу узагальнити портрет митця, якого вони пропонують читачу. Загалом для подібних поезій характерними є трагічне звучання, відсутність конкретики, приреченість, бо старі митці помирають, пам'ять про них та їхні пісні (і, відповідно, певні історичні події) згасає. Самі історичні події, про які розповідає такий митець, не прив'язані до певного історичного часу. Це своєрідне узагальнення, час сміливих козаків та славних гетьманів. Образ митця однотипний, без психологічного заглиблення в особистість та її риси, без формування характеру та історії персонажа. Дехто з митців презентується як учасник подій, про які він розповідає. У таких випадках подається узагальнений образ співця-воїна, без конкретної вказівки на ті битви, учасником яких він був, без опису ролі, яку він відіграв у цих подіях. Як правило, такий митець старий, іноді знаходиться на межі смерті. Він прожив довге, цікаве життя, але тепер історія іде разом з ним. Таким чином, ми можемо говорити про нерозривний зв'язок між митцем та творами, які він виконує. При чому важливий момент не авторства, творення, а саме передавання, виконання. Але авторство дорівнюється до виконання, оскільки без цього співця жодна його пісня не існуватиме.

Проте у кожного поета-романтика є певні особливості висвітлення образу митця в поезіях. Розглянемо їх більш детально.

Левко Боровиковський у своїй поезії «Бандурист» змальовує дуже старого митця, що ходить від хати до хати та співає пісні про славне історичне минуле України. Його пісні актуальні, інтерес слухачів не згасає, його продовжують активно слухати, цікавитися тим, що він співає: *«Біжить чередою за ним дітвора, / Сідого проводять з двора до двора, / А дід на бандуру їм грає»* (Ворovy`kovs`ky`j, 1987, р. 55). Л. Боровиковський підкреслює, що митець обдарований та вправний, здатний донести до читача специфіку тих часів, оживити минуле: *«Під звонкій струни гетьмани встають, / І прадіди в струнах бандури живуть, / І дишуть холодні могили»* (Ворovy`kovs`ky`j, 1987, р. 55). Тематика його творів траїційна, його пісні та пам'ять – єдине, де залишається жити минуле.

Амвросій Метлинський у поезії «Бандура» подає дещо іншого персонажа. Тепер це не просто співець, носій історичної пам'яті народу, це ще й козак, який розповідає про події, активним учасником яких він був. Причому на момент написання поезії про цю людину лишилася тільки пам'ять, та й не у всіх. Цей козак-виконавець так само розповідає про історичні події, згадує умовні героїчні постаті: гетьмана, козака, гайдамаку. І публіка активно його сприймає, емоційно реагує на почуте: *«Жаль візьме дитину, візьме і бурлаку!»* (Metly`ns`ku`j, 1987, р. 108). Без бандуриста важко: *«Сльози поллються, серденько нис, / Де ж ти дівався, та старий співаче, / Ой заспівай нам про життя козаче!»* (Metly`ns`ku`j, 1987, р. 108). Замінити його не спроможний ніхто.

Аналогічний образ співця-бандуриста подається і в поезії «Смерть бандуриста» А. Метлинського. Цей текст більш песимістичний. Головним героєм так само залишається козак-бандурист, але тепер він на порозі смерті, вписаний у відповідний до ситуації романтичний пейзаж. У поезії набуває сили мотив приреченості головного героя та мови, відсутність майбутнього для українців, оскільки носіїв пісні (а, відповідно, історичної пам'яті та мови) не лишилось: *«Грім напусти на нас, боже, спали нас в пожарі / Бо і в мені, і в бандурі вже глас замирає! / Вже не гримітиме, вже не горітиме, як в хмарі. / Пісня в народі, бо вже наша мова конає!»* (Metly`ns`ku`j, 1987, р. 133). Єдина надія, яка залишається в бандуриста, – це сподівання на нащадків та на природу, яка збереже та передасть їм знання: *«Може, і пісня з вітром ходитиме, / Дійде до серця, серце палитиме; / Може, й бандуру ще хто учує, / Й серце заніє і затоскує... / І бандуру, і мене / Козаченько спом'яне!»* (Metly`ns`ku`j, 1987, р. 133). Проте сам А. Метлинський не розіляє песимізму головного героя та вірить у те, що пісня залишиться після смерті бандуриста: *«Старця й бандури немає, / Пісня по миру літає!»* (Metly`ns`ku`j, 1987, р. 135).

Складніша концепція історичної пам'яті та творчості представлена в поезії Миколи Костомарова. У поезії «Спить Україна та руїни...» автор так само малює песимістичну картину сучасності. Минуле втрачено, позбавлена історичної пам'яті Україна спить. Проте в цьому варіанті романтичного світу старі пісні ще

живі, але їх виконання в сьогоденні нічого не міняє, це швидше наруга над ними через відсутність відповідного духу. Кінець славної історії близький, він так само пов'язаний із піснею: «Поки зорють останню / Могилу у полі, / Поки й [пісня] забудеться / Про вольную (волю)...» (Kostomarov, 1990, p. 110). Зникнення останніх історичних пам'яток (могил) та пісні про історичне минуле поставлять крапку.

У поезії «Співець Митуса» М. Костомаров звертається до конкретної історично-міфологічної постаті. Загалом ця поезія не відрізняється від встановленої романтиками традиції, тому подається песимістична картина минулого-сучасного: «Гине сила Дажбожого внука: татари плюндрують, / Князі кують коромоли, не дбають об вірі і людях. / Куриться Галицька волость, дим до Бескидів простягся, / Внав Володимир Волинський; Києва вже не підняти» (Kostomarov, 1990, p. 131). Одночасно в поезії М. Костомарова якісно змінюється образ митця. Тепер це творець; чітко сказано, що він не тільки виконавець, але й автор тих текстів, які співає. Іншою стає і тематика пісень митця. Тепер співець показаний громадянином, який не оспівує минуле, а говорить про актуальні проблеми сучасності, має чітку громадянську позицію, закликає людей до дії. Також Митуса показаний не старцем, чиї найкращі часи проминули, а людиною в розквіті сил та таланту: «Кріпший за всіх в Перемишлі співець словутний Митуса. / Шаблі не носить співець і груди щитом не вкриває» (Kostomarov, 1990, p. 131).

REFERENCES

Borovy`kova`ky`j, L. (1987). Bandury`st [Bandurist]. *Ukrayins`ki poety`-romanty`ky`*. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).

Kostomarov, M. I. (1990). Spivecz` My`tusa [Singer Mytusa]. *Tvory` v dvox tomax*. Kyiv : Dnipro. (in Ukrainian).

Kostomarov, M. I. (1990). Spy`t` Vkrayina ta ruyiny` [Ukraine are sleeping and ruins]. *Tvory` v dvox tomax*. Kyiv : Dnipro. (in Ukrainian).

Metly`ns`ky`j, A. (1987). Bandura [Bandura]. *Ukrayins`ki poety`-romanty`ky`*. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).

Metly`ns`ky`j, A. (1987). Smert` bandury`sta [The death of a bandurist]. *Ukrayins`ki poety`-romanty`ky`*. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).